

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ О ПЕРСПЕКТИВАХ СОЗДАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ГАСТРОПРОТЕКТОРОВ

ЕРМУХАМЕТ ЕРНАР ФАРХАТУЛЫ, КАМАНОВА АЙГУЛЬ АСЕТОВНА,
МАХАНОВА ЖАНСАЯ АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ, ӘСКЕРБАЙ НУРАЙЛЫМ
БАТЫРБЕКҚЫЗЫ

магистранты 1 курса специальности «Фармация» НАО «Медицинский университет Астана», г. Астана, Республика Казахстан

Актуальность. *Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) являются ключевыми препаратами в современной терапии воспалительных и болевых состояний благодаря способности эффективно снижать воспаление, боль и температуру. Они широко применяются при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, ревматических и воспалительных процессов, а также при болевых синдромах различного генеза. Однако многочисленные клинические исследования указывают на то, что длительное применение НПВС часто сопровождается развитием побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта. Наиболее распространёнными осложнениями являются гастриты, эрозивно-язвенные поражения и желудочные кровотечения. Основным патогенетический механизм этих явлений связан с угнетением синтеза простагландинов, играющих важную роль в поддержании целостности слизистой оболочки желудка.*

Для снижения гастротоксичности НПВС в клинической практике нередко применяются гастропротекторы ингибиторы протонной помпы и препараты, усиливающие защитные механизмы желудка. Однако их совместное назначение требует соблюдения сложных схем терапии и часто приводит к снижению приверженности пациентов лечению. В этой связи перспективным направлением современной фармацевтической науки является разработка комбинированных лекарственных форм, объединяющих НПВС и гастропротектор в одной таблетке, что позволяет повысить безопасность и эффективность терапии.

Ключевые слова: *НПВС, гастропротекторы, комбинированные лекарственные препараты, ребамипид, диклофенак, ибупрофен, омепразол, гастротоксичность, модифицированное высвобождение, биодоступность, комплаентность пациентов.*

Цель исследования. Проанализировать литературные данные о перспективности комбинирования НПВС с гастропротектором с целью повышения безопасности противовоспалительной терапии.

Материалы и методы. Проведён систематический анализ научных публикаций, размещённых в базах данных *PubMed, Scopus, ScienceDirect* и *eLIBRARY*. Рассматривались отечественные и зарубежные исследования, посвящённые вопросам сочетанного применения НПВС и гастропротекторов, а также технологиям получения и стандартизации комбинированных лекарственных форм. В обзор включены статьи, содержащие результаты доклинических и клинических испытаний, сведения о фармакокинетике и фармакодинамике, а также данные о стабильности и биодоступности комбинированных препаратов.

Результаты и обсуждение. Анализ литературных источников показал, что наибольшее внимание исследователей уделяется комбинациям НПВС с гастропротекторными средствами, такими как ребамипид, омепразол, сукральфат, мизопростол и др. В ряде исследований показано, что ребамипид способствует восстановлению слизистой желудка, обладает антиоксидантными свойствами и усиливает выработку эндогенных простагландинов, а омепразол снижает кислотность желудочного сока и укрепляет защитные механизмы желудка, что делает их перспективными компонентами комбинированных лекарственных форм.

В международной практике уже существуют примеры успешно реализованных комбинированных лекарственных форм, подтверждающих перспективность данного направления. Наиболее известными из них являются препараты diclofenac + misoprostol (Arthrotec), сочетающий противовоспалительный эффект с гастропротекцией за счёт простагландинового компонента, и paroxetine + esomeprazole (Vimovo), в котором ингибитор протонной помпы обеспечивает снижение кислотности и уменьшение риска эрозивно-язвенных поражений. Эти комбинации демонстрируют клиническую эффективность и безопасность при длительном применении, что подтверждает обоснованность создания аналогичных форм.

Современные публикации свидетельствуют о том, что сочетание диклофенака или ибупрофена с гастропротекторами позволяет существенно снизить частоту возникновения эрозивно-язвенных поражений желудка без снижения противовоспалительной активности. Однако в литературе отмечается ограниченное количество данных о технологических подходах к созданию стабильных лекарственных форм, содержащих два активных вещества с различными физико-химическими свойствами. Среди обсуждаемых решений — использование полимерных матриц, микрокапсулирование, а также технологии контролируемого и замедленного высвобождения действующих веществ.

Проведённый анализ также показал, что комбинированные препараты обладают преимуществами в плане повышения комплаентности пациентов и снижения лекарственной нагрузки, что особенно важно при длительной терапии хронических заболеваний. Полученные сведения служат основой для разработки и стандартизации новых комбинированных препаратов, включающих диклофенак с ребамипидом и ибупрофен с омепразолом, с целью обеспечения их эффективности, безопасности и клинической значимости.

Выводы.

Обзор литературных данных показал, что создание комбинированных лекарственных форм, объединяющих НПВС и гастропротектор, является перспективным направлением современной фармацевтической науки. Использование ребамипида в сочетании с диклофенаком, а также омепразола в сочетании с ибупрофеном, рассматривается как одно из наиболее обоснованных решений, позволяющее повысить безопасность и эффективность терапии воспалительных заболеваний. Совмещение этих активных веществ требует учета различий их физико-химических свойств, что определяет необходимость разработки оптимальных технологических подходов, включая модифицированное высвобождение действующих компонентов.

Таким образом, дальнейшие исследования и разработка комбинированных форм НПВС и гастропротекторов имеют потенциал для создания инновационных препаратов с улучшенной гастроинтестинальной безопасностью, повышенной комплаентностью пациентов и сохранением терапевтической эффективности противовоспалительной терапии.